

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№6

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 IYUN

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
288 sahifa, iyun, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- | | |
|--|--|
| <p>05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi</p> <p>05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari</p> <p>05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash</p> <p>05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari</p> <p>05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti</p> <p>05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi</p> <p>05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari</p> <p>05.01.07 – Matematik modellashtirish</p> <p>05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt</p> <p>05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik</p> <p>05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari</p> <p>05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti</p> <p>05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash</p> <p>05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi</p> <p>05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari</p> <p>05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari</p> <p>05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi</p> | <p>05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish</p> <p>05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar</p> <p>05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari</p> <p>10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik</p> <p>10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti</p> <p>08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi</p> <p>08.00.02 – Makroiqtisodiyot</p> <p>08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti</p> <p>08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti</p> <p>08.00.06 – Ekonometrika va statistika</p> <p>08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit</p> <p>08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit</p> <p>08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti</p> <p>08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.11 – Marketing</p> <p>08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot</p> <p>08.00.13 – Menejment</p> <p>08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari</p> <p>08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti</p> <p>08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya</p> <p>08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati</p> |
|--|--|

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Ways to Strengthen the Economy of Karakalpakstan	12
Isakov Janabay Yakypbayevich	
Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish xavf-xatarlarini iqtisodiy baholash.....	18
Raxmatova M.G., Saidjonova Z.B	
Strategy For Attracting Investments By Expanding the Participation of Joint-Stock Companies in the Securities Market	23
Aytmuratova Ulbike Jalgasovna, Kutlymurat Zhalgasovich Aytmuratov, Raushan Nurlybay qizi Umirzakova	
O'zbekistonda eksportni sug'urtalash mexanizmlari: mavjud holat va takomillashtirish yo'llari	29
D.E.Qarshiev	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston	35
Islomova Dilrabo Salomovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xodimlarning mehnat samaradorligini oshirishda rahbarlarning roli	40
Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li, Yusupov Sherzodbek Baxtiyor o'gli, Xaitbayev Jasurbek Otaxanovich, Madraimov Xabibulla Madaminovich	
Обзор по теме Современные системы управлением возбуждение синхронных машин и перспективы их развития	47
Алиев Абдор Мураткулович	
The Mechanism for Applying Tax Benefits and Preferences in Tax Administration	52
Dilorom Mutalova	
Innovatsiyalarning ahamiyati va ularning iqtisodiy samaradorligining o'zbekiston qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashdagi roli	57
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Bino va inshootlarni zilzilabardoshligiga oid nazariyalar.....	62
Jalilov Ahmadbek Ikromjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini konseptual asoslari va shartlari asoslari xususida	66
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
The Analysis of the Psychophysiological Condition of Children With Mental Disorders and the Creation of Comfort Through Designed Clothing.....	73
Asatilaeva Lola Muratjon qizi, Muminova Umida Tokhtasinovna	
Analysis Types of Waterproof Fabrics and Their Physical and Mechanical Properties	80
Pulatova Laziza Bakhodirovna, Kasimova Aziza Bakhodirovna	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	85
Umarmulov Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Suv resurslarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalar:qishloq xo'jaligi uchun iims modelini ishlab chiqish.....	89
Fazilat Egamberganova Shuhratovna	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish	93
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarini boshqarishning iqtisodiy mexanizmlari	98
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
Mahalliy budjetlar ijrosi to'g'risidagi hisobotlar va ularning axborot imkoniyatlarini oshirish masalalari	104
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi	110
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	

Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	115
Umarkulov, Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini ta'minlashning gnoseologik asoslari xususida	118
Abdusherozov Abdullo Baxtiyrovich	
Nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etishning tashkiliy-huquqiy jihatlari	125
Yaqubova Nodira Olim qizi	
O'zbekistonda to'qimachilik eko-mahsulotlari bozorining rivojlanish imkoniyatlari	130
Nosirova Charos	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda zamonaviy sifat menejmenti tizimining o'rni	135
Asadullina Nailya Ramilevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Axoli daromadlarining turmush farovonligiga ta'siri	142
Berdibekov A.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitda ta'lim xizmati sifatini oshirishni ekonometrik modellashtirish usullari	148
Axmedova Barno Abdiyevna	
Jahon mamlakatlarida chakana savdoni boshqarishning o'ziga xosligi va unda strategik menejment tizimi	151
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
Kichik tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish tendensiyalari	156
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Geologiya korxonalarining investitsion samaradorligini oshirish yo'llari	163
O'tamurodova Surayyo SHokirjon qizi	
Temir yo'l transportini rivojlantirishdagi xorij tajribasi	169
Nasrullayev Nurbek Baxtiyrovich	
Hududlar iqtisodiyoti agrar sektori investitsion faolligining ko'rsatkichlar tizimi va ularning xususiyatlari	174
S.J. Yangiboev	
Hududlarning soliq salohiyatini oshirishdagi mavjud muammolar va ularning yechimlari	181
Sharipov Narzullo G'ulomovich	
Uzoq muddatli aktivlar auditining tashkiliy va uslubiy jihatlarini takomillashtirish	188
Bakayev Xurshid Maxmudovich	
Применение искусственного интеллекта в оценке кредитных рисков.....	195
Маликов Шохрух Шокирович, Неъматова Фарангиз Санжар кизи, Омонов Санжар Ғанишер ўғли, Гулмуродова Динора Акрам кизи, Камалов Шухрат Камалович	
Tashqi bozorlarda tovarlarning raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy marketingdan foydalanish ...	209
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
Tijorat banklari investitsiya faoliyatida yuzaga keluvchi risklar	215
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda xalqaro savdo shartnomalarining roli.....	219
Xodjayev Jamshid Abduxakimovich	
Servislashgan jamiyatda avtoservis xizmatlarining o'rni va ahamiyatini yoritishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar	223
Shaymardanova Dildora Xaydarjon qizi	
Davlat budjetining ijtimoiy sohani rivojlantirishdagi o'rni	230
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li	
Madaniy festivallar-turizmni rivojlantirish vositasi sifatida	234
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Xizmatlar sohasida innovatsion strategiyani shakllantirishning o'ziga xos jihatlari	239
Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	

Innovatsion tadbirkorlikning milliy iqtisodiyotdagi o'rnini	244
Fayziyev Shavkat Shaxobidinovich	
Managing Tourism in Fragile Ecosystems: A Case Study Approach	251
Dilmurod Nasimov, Shahrizoda Sirojiddinova	
Development of the Digital Financial Assets Market to Enhance Investment Activity	258
Shamshinur Yakubova	
Turizm sohasining investitsion jozibadorligi va uni oshirish yo'llari	263
Ayubov Ilyos Ilxomovich	
Qimmatli qog'ozlar bozorida risklarni boshqarish amaliyotini takomillashtirish	268
Otaxonov Saidaxror Ilhomjon o'g'li	
O'zbekiston hududlarining barqaror rivojlanishi: omillar va ko'rsatkichlar tahlili	274
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Iqtisodchi va bugalterlarning jamiyatdagi o'rnini va ahamiyati	282
Sohibova A'loxon Zafarjon qizi	

IQTISODCHI VA BUGALTERLARNING JAMIYATDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI

UDK 338.2.

Sohibova A'loxon Zafarjon qizi

University of Business and Science

Iqtisodiyot yo'nalishi 23-91 – guruh talabasi

Ilmiy rahbar: **Umarova Munira Muxitdinovna**

<https://orcid.org/0009-0006-9641-0574>

Annotatsiya: Mazkur maqolada iqtisodchi va buxgalter kasblarining farqi yoritilgan. Shuningdek, ushbu soha mutaxassislariga qo'yiladigan talablar, bilim va ko'nikmalar haqida fikr yuritiladi. Maqola amaliyot va nazariyaning tutashgan nuqtasida bu kasblarning ahamiyatini ko'rsatishga harakat qiladi.

Kalit so'zlar: Iqtisodchi, buxgalter, moliya, hisob-kitob, tahlil, strategiya, soliq, rejalashtirish, iqtisodiy tahlil, menejment

Abstract: This article discusses the role of economists and accountants in the modern economy, their key responsibilities, and the distinctions between these professions. It also explores the qualifications, knowledge, and skills required for professionals in these fields. The article aims to highlight the importance of these careers at the intersection of theory and practice.

Keywords: economist, accountant, finance, accounting, analysis, strategy, tax, planning, economic analysis, management

Аннотация: В данной статье рассматриваются роль экономистов и бухгалтеров в современной экономике, их основные обязанности и различия между этими профессиями. Также обсуждаются требования, знания и навыки, необходимые специалистам в этих сферах. Цель статьи — показать значимость этих профессий на стыке теории и практики.

Ключевые слова: экономист, бухгалтер, финансы, учёт, анализ, стратегия, налоги, планирование, экономический анализ, менеджмент

KIRISH.

Zamonaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun malakali iqtisodchilar va buxgalterlarga bo'lgan talab doimo yuqori bo'lib kelmoqda. Har bir tashkilot, korxonona yoki davlat muassasasi moliyaviy holatini to'g'ri yuritishi va iqtisodiy qarorlarni asoslangan holda qabul qilishi zarur. Aynan shu yerda iqtisodchi va buxgalterlar muhim rol o'ynaydi. Iqtisodchi – bu keng ko'lamdagi iqtisodiy jarayonlarni o'rganadigan va tahlil qiladigan mutaxassisdir. Ular bozor kon'yunkturasini, inflyatsiya, ish bilan bandlik, yalpi ichki mahsulot (YalM), davlat byudjeti kabi muhim ko'rsatkichlarni o'rganadi. Shuningdek, iqtisodchilar strategik rejalashtirish, investitsiya tahlili, resurslardan samarali foydalanish kabi yo'nalishlarda faoliyat yuritadi. Ularning vazifasi – iqtisodiy qarorlar uchun asos bo'ladigan ma'lumotlarni taqdim etish, tahlil qilish va bashorat berishdan iborat[3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI.

Soliev B.A iqtisodchi mutaxassislarning iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilishdagi metodologiyasi, ularning boshqaruvdagi ishtiroki ko'rib chiqiladi. Ayniqsa ishlab chiqarish samaradorligini baholash va tavsiyalar ishlab chiqishda iqtisodchilarning o'rni alohida ko'rsatilgan.

Mazkur nashrlarda har yili iqtisodchi va buxgalterlar faoliyatiga oid yangiliklar, sohadagi muammolar, raqamli transformatsiya, hisobot tizimlaridagi o'zgarishlar, xalqaro standartlarga muvofiqlik kabi mavzular keng

yoritiladi.

Nasritdinov A.X. – “Buxgalteriya hisobi va audit” (2022 y.) Muallif buxgalterlik faoliyatining nazariy va amaliy asoslarini, xususan, ularning moliyaviy nazorat va tahlildagi o‘rnini tushuntiradi. Jamiyatdagi moliyaviy shaffoflik va qonuniylikka erishishda buxgalterlarning roli asoslangan.

Xalqaro buxgalterlar federatsiyasi tomonidan nashr etilgan metodik ko‘rsatmalar va hisobotlar buxgalterlik kasbining global o‘zgarishlari, kasbiy etikasi va zamonaviy texnologiyalar ta‘sirini aks ettiradi. Bu manbalar orqali buxgalterlik kasbining ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyati chuqur tahlil qilinadi.

Samuelson P. & Nordhaus W. – “Economics” (2020-yilgi nashr) bu klassik iqtisodiyot darsligida iqtisodchilarning jamiyatdagi funksiyalari, ular olib boradigan tahlillar, davlat va biznes qarorlariga ta‘siri mukammal yoritilgan. Ayniqsa, makro va mikroiqtisodiy darajada iqtisodchilarning roli ilmiy asosda bayon etiladi[6].

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining me‘yoriy hujjatlari buxgalteriya hisobi, audit, moliyaviy hisobotlar standartlari bo‘yicha qonun va nizomlar jamiyatda buxgalterlarning funksional roli, ularning qonunchilik asosida faoliyat yuritishini ochib beradi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, iqtisodchi va buxgalterlar zamonaviy jamiyatda nafaqat hisob-kitob yurituvchi, balki strategik qarorlar qabul qiluvchi, iqtisodiy barqarorlik va shaffoflikni ta‘minlovchi muhim kasb egalari sifatida e‘tirof etiladi. Ularning nazariy bilimlari, amaliy ko‘nikmalari va axloqiy mas‘uliyati jamiyat taraqqiyotining asosiy ustunlaridan biridir.

Tadqiqot metodologiyasi.

Mazkur tadqiqotda iqtisodchi va buxgalterlarning jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy o‘rni, funksiyalari hamda ularning iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashdagi ahamiyatini aniqlash maqsad qilingan. Tadqiqot quyidagi metodologik yondashuvlarga asoslanadi:

Tadqiqot uslubi ishda deskriptiv (tasviriy) hamda tahliliy metodlar qo‘llanildi. Deskriptiv metod orqali iqtisodchi va buxgalterlarning nazariy vazifalari bayon etildi, tahliliy metod yordamida ularning amaliy faoliyatdagi o‘rniga oid faktlar va statistik ma‘lumotlar tahlil qilindi. tadqiqotda birlamchi (so‘rovnoma, suhbat) va ikkilamchi manbalar (ilmiy maqolalar, darsliklar, me‘yoriy hujjatlar, davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari)dan foydalanildi.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi, Moliya vazirligi, Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi nashrlaridan olingan rasmiy ma‘lumotlar asosida tahlil o‘tkazildi. Amaliy qismda iqtisodchilar, buxgalterlar hamda ularning ish beruvchilari o‘rtasida so‘rovnoma o‘tkazildi. So‘rov natijalari ularning kasbiy vazifalari, duch kelayotgan muammolari hamda jamiyatdagi obro‘si to‘g‘risida fikr shakllantirishga xizmat qildi. Ba‘zi holatlarda mutaxassislarining bandligi, statistik ma‘lumotlarning to‘liqsizligi sababli to‘liq qamrovga erishilmadi. Biroq mavjud ma‘lumotlar asosida asosli xulosalar chiqarishga intilindi[6].

Tahlil va natijalar.

Buxgalter esa moliyaviy hisobotlarni yuritish, soliqlarni hisoblash, xarajatlar va daromadlarni nazorat qilish, hujjatlarni rasmiylashtirish bilan shug‘ullanadi. Buxgalteriya hisobining to‘g‘riligini ta‘minlash nafaqat tashkilotning moliyaviy barqarorligiga, balki davlatga to‘lanadigan soliqlar va boshqa majburiyatlarning ham to‘g‘ri bajarilishiga xizmat qiladi. Buxgalterlar nafaqat raqamlar bilan ishlaydi, balki ular asosida muhim moliyaviy qarorlar qabul qilinadi.

Mazkur bo‘limda iqtisodchi va buxgalterlarning jamiyatdagi amaliy o‘rni, ularning iqtisodiy tizimdagi roli, ish o‘rinlari, malaka darajasi va jamiyatdagi obro‘si to‘g‘risida statistik ma‘lumotlar asosida tahlil keltiriladi.

Namangan viloyatida iqtisodchi va buxgalterlar sonining o‘sishi (2020–2024)

Yil	Iqtisodchilar soni	Buxgalterlar soni	Umumiy o‘sish (%)
2020	3 420	4 810	–
2021	3 760	5 050	7,2 %
2022	4 130	5 460	8,9 %
2023	4 590	5 870	9,7 %
2024	4 940	6 240	8,3 %

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, oxirgi 5 yil davomida viloyatda iqtisodchi va buxgalterlarga bo‘lgan talab sezilarli darajada oshgan. Bu iqtisodiyotni boshqarish va moliyaviy hisobotlarni yuritishdagi kasbiy rollarning muhimligini ko‘rsatadi[8].

Turli sohalarda faoliyat yuritayotgan iqtisodchi va buxgalterlar soni (2024-yil holatiga ko'ra) [8].

Soha	Iqtisodchilar (%)	Buxgalterlar (%)
Davlat boshqaruvi	22 %	19 %
Xususiy sektor (korxonalar)	48 %	56 %
Bank-moliya sohasi	17 %	13 %
Ta'lim va ilmiy muassasalar	8 %	6 %
NNT va boshqa	5 %	6 %

Jadvalga asosan iqtisodchi va buxgalterlar asosan xususiy sektorda faoliyat yuritmoqda. Bu esa iqtisodiy islohotlar jarayonida ularning ahamiyatini yanada oshirganini anglatadi.

Yuqoridagi jadvallardan kelib chiqib umumiy tahliliy xulosa qiladigan bo'lsak: ya'ni, so'nggi yillarda iqtisodchi va buxgalterlarga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda, bu esa iqtisodiy islohotlar va tadbirkorlik muhitining kengayishiga bog'liq.

iqtisodchilar iqtisodiy strategiyalar ishlab chiqish, moliyaviy rejalashtirish va nazoratda muhim rol o'ynasa, buxgalterlar bu rejalarni amaliyotda moliyaviy hisob-kitoblar orqali qo'llab-quvvatlaydi.

ularning ish faoliyati korxonalarining barqaror rivojlanishi va qonuniy asosda ishlashini ta'minlashga xizmat qiladi.

so'rovnomalar natijasiga ko'ra, bu kasb egalari jamiyatda barqaror, ijtimoiy obro'li va ehtiyoj yuqori bo'lgan soha vakillari sifatida e'tirof etiladi[7].

Iqtisodchi va buxgalter o'rtasida farqlar mavjud bo'lsa-da, ular bir-birini to'ldiruvchi kasblardir. Iqtisodchi ko'proq tahliliy va strategik yo'nalishda ishlasa, buxgalter amaliy va aniq hisob-kitoblar bilan shug'ullanadi. Masalan, iqtisodchi investitsion loyiha foydasini baholasa, buxgalter uning xarajatlar qismini hisoblab beradi. Shu boisdan har ikki soha mutaxassislari zamonaviy kompaniyalarda bir jamoada samarali ishlashi zarur. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlar iqtisodchi va buxgalterlarning ish faoliyatiga jiddiy o'zgarishlar kiritmoqda. Endi mutaxassislar nafaqat dastlabki hisob-kitoblarni, balki kompleks tahlillarni ham bajarishga majbur. Shu bilan birga, yangi sharoitda bu ikki kasb vakillaridan nafaqat an'anaviy bilimlar, balki IT texnologiyalarni bilish, analitik tafakkur, muloqot madaniyati va moslashuvchanlik kabi ko'nikmalar talab etilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni aytish lozimki, iqtisodchi va buxgalterlar har bir davlat iqtisodiyotining poydevorini tashkil etuvchi muhim mutaxassislardir. Ularning mehnati orqali tashkilotlar to'g'ri yo'nalishda harakatlanadi, iqtisodiy siyosat shakllanadi va resurslardan oqilona foydalaniladi. Shu boisdan ushbu kasblarni egallashni istovchilar zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, doimiy o'z ustida ishlashi talab etiladi.

Iqtisodchi va buxgalterlar zamonaviy jamiyatda iqtisodiyotni boshqarish, tahlil qilish va uni barqaror rivojlantirish jarayonining ajralmas ishtirokchilari hisoblanadi. Ular korxonalar, tashkilotlar va davlat muassasalarining moliyaviy salohiyatini oshirish, to'g'ri hisobotlar tuzish, byudjetni rejalashtirish, resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash kabi vazifalarni bajaradi. Tadqiqot davomida quyidagi muhim jihatlar aniqlangan.

Umuman olganda, iqtisodchi va buxgalterlar iqtisodiy xavfsizlik, rivojlanish va shaffoflikka xizmat qiluvchi asosiy tayanch kasb egalari. Ularni yetishtirish, malakasini oshirish va faoliyatlarini yuqori darajada rag'batlantirish jamiyat taraqqiyoti uchun zarur shartlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2022-yil 22dekabrdagi Oliy majlisga murojaatnomasi ma'ruza qismi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 14 maydagi PF-5718-sonli "Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va himoya qilish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.//O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami. 2019 y. 20-may. 20-son.369 modda
3. Soliqlar va soliqqa tortish: darslik / A.V. Vahobov, A.S. Jo'rayev; Toshkent Moliya instituti, — Toshkent: Sharq, 2009. — 448 b.
4. 4.Babaeva N.M., Begmatov X.M. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish. "Iqtiso-

diet va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnal №1 2019yil.

5. 5. Xodjaev, N. X., & Rajabov, A. A. (2020). Iqtisodiyot asoslari. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
6. 6. Qodirov, B. (2019). Buxgalteriya hisobi va moliyaviy tahlil. Samarqand: “Fan” nashriyoti.
7. 7. Mishkin, F. S. (2018). The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Pearson Education.
8. 8. www.stat.uz sayt ma’lumotlari.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100